

(Núm. 29.)

SATIRA GRACIOSA

DE

LA DAMA DE LOS QUINCE NOVIOS,

en que se manifiestan los dengues y zalamerías que gastan las señoritas doncellas cuando ven que tienen muchos novios y se mueren por sus pedazos.

Una satirilla indiana
con gracia quiero cantar,
ella es buena, pero amarga
porque dice la verdad:
verán, si la leen,
todas las quimeras

de las señoritas
doncellas solteras;
verán como á todas
con vanos antojos,
tras de los usías
se les van los ojos:

y verán las ansias
de muchos camuesos
que se vuelven locos:
mas, ¡cuántos hay de esos!

En esta córte, una dama,
bella y de garbo gentil
en un dia quince novios
la llegaron á pedir:
el padre y la madre
gozosos del caso,
se van de canilla
y alargan el paso;
sábelo la hija,
y la gran taimada,
les envia á todos
muy en horamala.
El cuento es gracioso
la chanza precisa,
atencion, señores,
que el caso es de risa.

Un médico, dice el padre,
por mujer quiere llevarte.

—Diga usted al mata sanos
que recete en otra parte;
los médicos suelen,
sin comedimento,
el pulso al bolsillo
tomar con gran tiento;
si ven que hay dinero
alargan la cura,
y al cabo nos zampan
á la sepultura;
tanta ciencia tienen
algunos menguados,
que por su ignorancia
mejor es dejarlos.

—Un herrero que es muy hábil
se muere por tí, bien mio.

—Padre, ¿sabe V. qué es esto?
machacar en hierro frio:
yo con esta cara,
con este piquito,

con este donaire,
con este garbito,
de casarme habia
(¡necios, mentecatos!)
con estos tiznones
que parecen diablos?
Ay, no, padre mio,
que esto no resuelle,
pues no nací yo
por tirar del fuelle.

—Un sastre de largas uñas
casarse gozoso espera.

—Como no sea conmigo
que corte por donde quiera:
los mas son tramposos,
sisonos perdidos,
y de los recortes
van siempre vestidos:
sus pobres mujeres
sin echar resuello,
cosen y trabajan
á remo y sin sueldo;
y los picarones
andan muy ufanos
en bailes y toros,
como son cristianos.

—Un zapatero de punto
te pretende con recato.

—Pues no encontrará conmigo
la horma de su zapato:
el domingo afanan
como unos atunes,
y en gracia de Dios
se engrescan los lunes:
de continuo mienten,
pero con cautelas,
si una verdad dicen
les duelen las muelas,
dan á sus mujeres
muy lindos reveses;
y el cuadro las miden
con los tirapieses.

—Hija, tras de tu palmito
anda tambien un tendero.

—Ay, padre, no echará él
garbanzos en mi puchero;
cargan á los pobres
con mucha destreza,
y ellos en dos dias
levantan cabeza:
sus mujeres gastan
finas y arrogantes
sortijas muy ricas,
cruces de brillantes,
pero sus maridos
andan imprudentes,
y á ellas las tratan
como á dependientes.

—Un petimetre barbero
te pretende por esposa.

—Dígale V. que á otra parte
vaya á pegar la ventosa:
no quiero casarme
con lobos carnívoros
que á todos los hombres
les desuellan vivos;
si alguno está malo,
porque se desangre
le chupan la bolsa
y sacan la sangre;
las vihuelas tocan
con manos bizarras,
y así salen ellos
muy buenos.... guitarras.

—Un sacristan te idolatra,
que canta como un rosin,
de los muchos que en la córte
gastan chupa y corbatin.

—Raspando las velas
como unos herejes,
á los pobres santos
los dejan asperjes;
si hay responsos campan
las mujeres suyas,

mas si no los hay
comen aleluyas:
de las vinajeras
chupan sus mercedes,
y unos lobos cogen
que ni los monteses.

—Un bodegonero gordo
pretende ser tu marido.

—¡Ay qué risa! ¿pues en qué
bodegon hemos comido?
en todas sus ollas,
bien poco aseadas,
se ve mucho caldo
y pocas tajadas:
y á mas por especias,
cominos y ajos,
dentro de las ollas
andan estropajos:
y hay bodegoneros
que sin mas bambollas,
por no gastar agua
se mean en las ollas.

—Un zurrador, hija mia,
á ser tu esposo se allana.

—Ay, padre, no quiero esposo
que me zurre la badana;
y así no se cansen
con novios tan llanos,
porque yo detesto
á los artesanos;
pues á muchos de ellos
los estoy yo viendo
siempre trabajando
y siempre pereciendo.

Un usía, padre,
es mi fantasía,
usía le quiero,
démelo nsted usía.

—Pues hija mia, un usía
tambien me ha llegado á h

—Ay padre, usía le quiero
mas que no tenga un real:

todas sus mujeres
con airoso esmero,
gastan mucha pompa
haya ó no dinero:
no hay gozo en el mundo
como ver al marido
con traje de moda
y el vientre... vacío:
á su mujer dejan
divertirse en todo,
y ellos van contentos
á jugar al toro.

—Hija, pues ya que te agrada
llamaré al usía yo.

—Sí, padre del alma,
cuanto mas pronto mejor.

Llamáronle al punto,
y dijo el usía:

á los pies de usted,
madamita mia;
¿cuándo pensé yo
tener tal esposa?

—Ay, señor usía,
yo soy la dichosa.

—¿Cuándo nos casamos,
señorita mia?

— Cuando usted gustare,
mi querido usía.

En fin, el usía pobre
se casó sin embarazos,

y á poco le entró la niña
en la hermandad de San Marcos:
los primeros dias
hubo sin contiendas
funciones, saraos,
bromas y meriendas.

El maldito usía
gran vida se daba,
y á costa del dote
gastaba y triunfaba;
pero en breve tiempo
se acabó el socorro,
y los tiernos novios
andaban al morro.

Maldita sea tu casta,
decia la niña triste,
si no puedes mantenerme,
¿por qué diablos me pediste?

Oyes, picarona,
(responde el usía)
valga el diablo tu alma,
¿qué no lo sabias?
y pues ahora sales
con esa demanda,
aguárdate un poco,
verás la que anda.
Sacúdela el polvo
con mucho salero,
y como un tomate
la pone el trasero.

FIN.

ma
yo co
con

Madrid.

de Marés y compañía, calle de la Encomienda, núm. 19.